

**COMO A CONSULTA PUERPERAL PODE CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO
DE COMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO PERÍODO PÓS-PARTO: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA.**

Karoline Dias¹
Evelyn Cardoso²
Ivany Rodrigues³
Francisca Andrea Albuquerque⁴

RESUMO: De acordo com as teorias atuais de enfermagem, o acesso a um puerpério saudável é mais que necessário para que a mulher tenha um estado físico e psicológico estável para cuidar do ser humano que acabara de vir ao mundo. A consulta de enfermagem no pós-parto é de extrema importância pois, a mulher deve ter o tratamento e exames realizados a fim de não ter nenhuma complicação que poderá agravar o seu quadro de maneira permanente. O objetivo deste artigo é fazer com que a consulta puerperal possa ser efetiva no puerpério da mulher para que não haja nenhuma complicação futura que possa evitar o agravo no estado da puérpera fazendo com que a mesma possa vir a óbito.

Palavras-chave: Enfermagem, puerpério e saúde da mulher.

¹Estudante de enfermagem, Ciências da saúde, annykarolinediasmouraa@gmail.com

²Estudante de enfermagem, Ciências da saúde, evelyn.cardoso2081@gmail.com

³ Estudante de enfermagem, Ciências da saúde, ivanyrodrigueslt@gmail.com

⁴ Docente, Ciências da Saúde, andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O período pós-parto, é um momento no qual a mulher é suscetível há diversas situações onde sua saúde mental e física são colocadas ao extremo podendo levar a paciente ao seu desgaste completo. Portanto, esse período de tempo demanda um cuidado redobrado em relação à alimentação, à higiene matinal e com um destaque maior o sono.¹ Todavia, a responsabilidade materna exige muita atenção e cuidados, por isso, diversas mulheres podem negligenciar o cuidado fisiológico e psicológico, podendo assim, ocasionar uma piora repentina se não tiver o devido tratamento.

O puerpério inicia-se a partir da equitação da placenta, podendo se estender até 45 dias.¹⁰ Com o decorrer do tempo, é de fundamental importância observar o desenvolvimento físico e mental da puérpera para que, se necessário uma intercorrência hospitalar, a mesma possa ser tratada de maneira mais rápida e eficaz, uma vez que o agravo da saúde da mulher em relação ao parto pode ocorrer em até 1 ano após o nascimento da criança, e caso a doença tenha um diagnóstico tardio ou até a falta dele, pode ocasionar a morte materna. Com isso, a mulher antes da saída do hospital deve ter uma avaliação completa para que não haja complicações, tais como; hemorragia pós-parto, infecções, problema com as glândulas mamárias até um prolapso genital. Portanto, é recomendado que, no momento da alta, a maternidade comunique a equipe de Atenção Primária a Saúde (APS) que a mulher está retornando a sua residência. Assim, os profissionais de saúde poderão elaborar um relatório detalhado dos procedimentos feitos e de alguma possível intercorrência e encaminha-lo para a APS.⁹

Diante disso, no ano de 2011 foi aplicada a Rede Cegonha, que tinha como intuito de estabilizar uma rede de cuidados para garantir as mulheres um planejamento do parto ao puerpério. Para isso, a Rede Cegonha foi organizada em quatro componentes: pré-natal; parto; puerpério e atenção integrada a saúde da criança. Apesar da importância do projeto, o atendimento deve ser feito por profissionais capacitados que possam através da consulta, chegar a um atendimento adequado.⁸ Com isso, mostra-se a fundamental importância da mulher receber uma consulta que satisfaça sua integridade e individualidade.

A comunicação se mostra fundamental para o desenvolvimento do trabalho como profissionais de saúde, contudo o processo comunicativo entre enfermeiro e a puérpera torna

evidente em muitos casos, relação autoritária em que a mulher, por influência, anula-se como sujeito submetendo-se a avaliação do profissional que por muitas vezes acaba se precipitando e liberando a paciente antes de uma consulta detalhada.⁴ Dessa maneira, a Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como outras instituições governamentais e não governamentais, vem demonstrando empenho em sensibilizar e capacitar os enfermeiros atuantes no cuidado ao binômio mãe-bebê para ações preservadas e humanizadas. Nesse caso o Ministério da Saúde em concordância com as ações prescritas pela OMS instituiu no ano de 2000 o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), tendo como norma a afirmação dos direitos da mulher, promovendo assim um laço interpessoal entre ela e o profissional de saúde, facilitando um relacionamento de respeito, no qual o enfermeiro em vez de se colocar em posição de superior passa a adotar comportamentos que resultem no bem estar e confiança para o binômio mãe-bebê.

A atenção primária a saúde (APS) tem como planejamento promover o cuidado precoce e estimular a continuação do tratamento, por isso é de essencial importância a avaliação de um enfermeiro durante a primeira semana do pós-parto visto que, de acordo com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no ano de 2020, foram registradas no Brasil 1.965 mortes maternas sendo que, desse valor, 1.180 mortes ocorreram até 42 dias após o parto.⁹ Por isso, é de total relevância a necessidade de conhecimento acerca de tratar precocemente a puérpera para que segundo o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030 haja uma redução da taxa de mortalidade materna global para menos de 70 por cada 100 mil nascidos vivos.⁶ No decorrer da etapa do pré-natal, parto e puerpério a mulher é amparada e acompanhada por uma equipe multiprofissional de saúde que a instrui para uma gestação equilibrada. O enfermeiro desenvolve uma crucial participação através da prestação de cuidado humanizado, elevando o bem-estar fisiológico e psicológico à gestante/puérpera por meio do vínculo estabelecido.³

Diante disso, é inegável a atuação do enfermeiro como profissional de saúde responsável por estar atento a observar todas as modificações e necessidades particular de cada mulher, traçando planos de efetuar a promoção a saúde junto com a humanização e prevenção, tornando-se um aliado da mulher e cuidando das necessidades individuais, proporcionando a mesma uma melhor qualidade no pós-parto.⁵ Por meio da consulta de enfermagem, o profissional deve ser cauteloso com o diagnóstico de enfermagem (DE) para que seja verificado

os principais problemas de saúde vinculados ao puerpério. Destaca-se ainda que a abordagem literária sobre os DE identificados em puérperas, no cenário da Atenção Primária à Saúde é escassa, visto que o foco maior dos estudos é voltado para ambiente hospitalar e/ou ambulatorial fazendo com que as mulheres tenham um atendimento limitado, que por consequência resulte em diagnósticos imprecisos e tardios. Levando isso em consideração, é importante ter conhecimentos sobre as ações de enfermagem em saúde da mulher na APS.¹ Essas tarefas necessitam possuir reconhecimento para que ocorra avanços científicos qualificando cada vez mais a assistência exercida pelos enfermeiros. Por conseguinte, a melhor maneira de se ter conhecimento das ações feitas pelos enfermeiros diante à saúde da mulher na APS é por meio dos depoimentos destes desenvolvendo sua assistência e orientação profissional em face das práticas desenvolvidas.²

Os protocolos clínicos de enfermagem, são baseados nas melhores evidências possíveis, são ações que inovam as gestões de cuidado da enfermagem.⁷ Esses protocolos visam o desenvolvimento da APS com os enfermeiros e ajudam na autonomia e análise clínica, com destaque na tomada de decisões e gestão do cuidado da enfermagem. Assim tornando-se compreensível a atenção dos cuidados nas puérperas, realizadas por enfermeiros capacitados que poderão tomar decisões sobre o diagnóstico e contribuir a melhora dos cuidados no póstparto, reduzido complicações futuras que venham a um agravo irreversível.⁷

Em virtude dos fatos mencionados, o objetivo do estudo é fazer com que a consulta de enfermagem possa contribuir para a redução de complicações que possam prejudicar o processo da puérpera como mulher e até resultar em consequências permanentes ou até um possível óbito materno.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Dentre os artigos pesquisados e achados nos últimos 5 anos, evidenciou um certo despreparo da equipe de saúde na consulta puerperal fazendo com que o aumento de complicações surjam com mais facilidade e rapidez. Conclui-se que, a falta de humanização e atenção faz com que o puerpério que deve ser um período de repouso, acaba se tornando um período de complicações físicas e psicológicas que afetam o desempenho da mulher na maternidade. Fazendo com que o puerpério se torne um trauma na vida de muitas mulheres que

sofreram alguma negligencia dos profissionais de saúde que por muitas vezes se precipitam ao achar que a mesma está bem sem nem ao menos realizar nenhum tipo de exame corporal ou psicológico.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, é notório que o enfermeiro como profissional a frente do pós-parto tem o dever de acompanhar a puérpera com o máximo de atenção e humanização possível, tendo como base a comunicação para que a mulher como ser humano se sinta acolhida para falar todas as dores que lhe acometem, assim fazendo com que a consulta de enfermagem seja clara e concisa nas ideias, e que o profissional acometido saiba como diagnosticar e prosseguir um protocolo humanizado para que o puerpério que não é uma fase fácil, não se torne um período de dores e sofrimento para a mulher e o recém-nascido. Evitando por fim, um óbito que poderia ter sido tratado mais cedo através da comunicação e tratamento adequado.

REFERÊNCIAS

- AMORIM, T. S.; BACKES, M. T. S. Gestão do cuidado de enfermagem a puérperas e recém-nascidos na Atenção Primária à Saúde. Rev Rene, 2020, 2021.
- AUED, G. K.; SANTOS, E. K. A.; BACKES, M. T. S.; SANTOS, D. G.; KALIVALA, K. M. M.; OLIVEIRA, D. R. Transição do cuidado à mulher no período puerperal na alta hospitalar. Escola Ana Nery, 2023.
- DORNFELD, Dinara. A comunicação como fator de segurança e proteção ao parto. Revista Eletrônica de Enfermagem, Março e julho de 2010.
- FERREIRA, Beatriz Assunção. Integralidade do cuidado de enfermagem do pré-natal ao puerpério. Health Biol Sci, 2021.
- INTERDISCIPLINARIDADE no cuidado às mulheres durante o ciclo gravídico-puerperal. Revista Saúde em Redes, 2022.
- KASSIA, Aparecida. Promoção da saúde no puerpério: Avaliação da assistência na Atenção Primária. Espaço para a saúde, 2023, 2024.
- LIMA DE MAGALHÃES, Raquel Costa. Boletim epidemiológico – Mortalidade materna. Governo do Ceará – Secretaria da Saúde, 2020.
- SILVA, E.; MOURA, M. J.; PINTO DE MAGALHÃES, P. A.; PAES, L. B. O.; ORNELAS, J.; SPINA, G. Doenças hipertensivas da gestação: Percepção do Enfermeiro. CuidArte Enfermagem, 2022.
- SILVA, I. N.; FREITAS, C. K.; LISBOA, A. S.; CUNHA, M. L.; MHLA, C.; GUIMARÃES, Y. D. Assistência de Enfermagem à saúde da mulher na Atenção Primária à Saúde. Enferm Foco, 2024.
- SILVA, L. L.; MENDES, R. C.; HOLANDA, V. R.; PERELLI, J. G.; MANGUEIRA, S. O. Diagnósticos de enfermagem da CIPE identificados em puérperas na Atenção Primária à Saúde. Enferm Foco, 2021.2de10